

Экономический анализ потерянной ценности для семьи при выбытии демографического элемента

Кетова Каролина Вячеславовна, доктор физико-математических наук, профессор;
 Русяк Иван Григорьевич, доктор технических наук, профессор
 Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова

Аннотация. В работе приведена математическая оценка потерянной экономической ценности с точки зрения семьи при выбытии ее трудоспособного члена. Предложена формула расчета с учетом вероятностного характера дожития демографических элементов, который учтен с помощью функции выбытия населения. При построении математической оценки потерянной ценности учтены возрастные стадии демографических элементов.

Числовые расчеты представлены на примере статистических данных региональной экономической системы Удмуртской Республики. В расчетах учтено реальное распределение плотности демографических элементов по возрастам, что позволяет повысить их точность при проведении экономического анализа изучаемого показателя.

Ключевые слова: математическое моделирование, демографический элемент, возраст, экономический анализ, демографический элемент, окупаемость, региональная экономическая система.

Задача экономической оценки трудового потенциала региональной экономической системы имеет большое практическое значение [1-5]. Это связано с необходимостью точного анализа и прогноза экономического состояния региональной системы для формирования социально-экономической политики региона. Исследования в этой области особенно актуальны в настоящее время [6-10]. При оценке трудового потенциала региональной экономической системы имеют место два аспекта проблемы. С одной стороны, это оценка с точки зрения всей экономической системы региона [10, 11], и, с другой стороны, оценка с точки зрения отдельной семьи в частности. Второй аспект не менее важен, поскольку напрямую связан с благосостоянием и финансовым благополучием населения. В 2018 году Президентом РФ был подписан указ о развитии России до 2024 года [12], в соответствии с которым правительству предписано принять ряд мер «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны. В указе была отмечена необходимость обеспечения устойчивого роста реальных доходов граждан, а также снижение в два раза уровня бедности. Экономическая оценка реальных доходов и уровня бедности является актуальным вопросом именно для отдельной семьи. В этой связи рассмотрим в настоящей работе именно этот аспект проблемы.

В работе предложена экономико-математическая модель оценки потерянной ценности вследствие выбытия демографического элемента с точки зрения отдельной семьи.

Потерянная ценность среднестатистического человека для отдельной семьи, обусловленная его преждевременной смертью, равна предполагаемому совокупному доходу демографического элемента за весь нереализованный период жизни, а также последующих выплат и льгот из общественных фондов потребления, за вычетом последующих расходов на его собственное содержание.

Допущения экономико-математической модели оценки потерянной ценности вследствие выбытия демографического элемента:

- характеристики траектории жизненного цикла человека во времени заменяются характеристиками кривых распределения демографических параметров по возрасту в исследуемый момент времени;
- в каждой возрастной группе рассматривается среднестатистический демографический элемент со среднестатистическими показателями;
- поскольку имеет место подушевое финансирование, то распределение удельных расходов бюджета осуществляется с учетом плотности распределения демографических элементов;
- период трудовой деятельности, продолжительность жизни для мужчин и женщин, а также их вклад в общественное производство принимаются одинаковыми.

Рис. 1. Возрастные стадии демографических элементов

Решение задачи оценки потерянной ценности вследствие выбытия демографического элемента связано с решением задачи демографической динамики [13], которая определяет численность населения в каждой возрастной группе. С точки зрения трудовой деятельности деление на группы осуществляется в соответствии с таблицей на рис.1.

Расчет потерянной ценности $h(t, \tau)$ для семьи в результате выбытия среднестатистической демографической единицы в возрасте τ в год t определим по формуле:

$$h(t, \tau) = \frac{1}{1 - \mu(t, \tau)} \int_{\tau}^{\tau_m} [1 - \mu(t, \xi)] [\varepsilon(t, \xi) \bar{g}(t) f_g(t, \xi) + q(t, \xi) - \bar{r}(t) f_r(t, \xi)] d\xi. \quad (1)$$

Поясним обозначения в формуле (1). Верхний предел интегрирования τ_m есть максимальный периода жизни человека, $\mu(t, \xi)$ – функция выбытия демографических элементов (с помощью нее в (1) учитывается вероятностный характер дожития), $\varepsilon(t, \xi)$ – функция, которая задает часть демографических элементов возраста ξ , занимающихся трудовой деятельностью в год t . Произведение $\bar{g}(t) f_g(t, \xi)$ – последующая прогнозируемая заработная плата, а также прогнозируемые объемы материальных выплат из общественных фондов, причем $g(t, \xi)$ – функция заработной платы в расчете на одного среднестатистического работника возраста ξ в год t , $\bar{g}(t)$ – функция заработной платы, усредненная по всем возрастам, $f_g(t, \xi)$ – нормированная шкала распределения среднего удельного значения заработной платы работающего в зависимости от возраста.

Функция $q(t, \xi)$ – распределение расходов бюджета по возрастам демографических элементов.

Слагаемое $\bar{r}(t) f_r(t, \xi)$ – это последующее прогнозируемое потребление демографического элемента, причем $r(t, \xi)$ – функция удельного объема потребления в расчете на одного среднестатистического работника возраста ξ в год t , $\bar{r}(t)$ – функция удельного объема потребления, усредненная по всем возрастам, $f_r(t, \xi)$ – нормированная шкала распределения среднего удельного объема потребления в зависимости от возраста работающего.

Расчет потерянной ценности $h(t, \tau)$ для семьи при выбытии демографического элемента был выполнен на примере региональной экономической системы Удмуртской Республики (УР) по статистическим данным, представленным на сайте Госкомстата [14] в разделе Официальная статистика (подразделы Национальные счета, Население, Предпринимательство) и на сайте Федерального казначейства [15] в разделе Исполнение бюджетов (подраздел Консолидированные бюджеты субъектов РФ и подраздел Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов субъектов РФ).

Нормированные шкалы распределения среднего удельного значения заработной платы $f_g(t, \tau)$ и среднего удельного объема потребления $f_r(t, \tau)$ по материалам работ [1, 13] представлены на рис.2, 3. На основе анализа статистических данных примем, что $f_g(t, \tau) \cong f_g(\tau)$ и $f_r(t, \tau) \cong f_r(\tau)$.

Рис. 2. Нормированная шкала распределения среднего удельного значения заработной платы демографического элемента в зависимости от возраста

Рис. 3. Нормированная шкала распределения среднего удельного значения потребления демографического элемента в зависимости от возраста

Средние значения $\bar{g}(t)$, $\bar{r}(t)$ величины заработной платы $g(t, \tau)$ в расчете на одного среднестатистического работника возраста τ в год t и величины объема потребления $r(t, \tau)$ в расчете на одного среднестатистического работника возраста τ в год t соответственно определим по формулам:

$$\bar{g}(t) = \frac{1}{\tau_m} \int_0^{\tau_m} g(t, \tau) d\tau, \quad \bar{r}(t) = \frac{1}{\tau_m} \int_0^{\tau_m} r(t, \tau) d\tau. \quad (2)$$

Введем обозначения: $G(t)$ – суммарный объем заработной платы в год t , $\varepsilon_g(t, \tau)$ – часть демографических элементов возраста τ , которые в год t сформировали показатель $\bar{g}(t)$, $R(t)$ – суммарный объем потребления в год t , $\varepsilon_r(t, \tau)$ – часть демографических элементов возраста τ , которые в год t сформировали показатель $\bar{r}(t)$. Поскольку для нормированных шкал можно записать $\frac{1}{\tau_m} \int_0^{\tau_m} f_g(t, \tau) d\tau = 1$ и

$\frac{1}{\tau_m} \int_0^{\tau_m} f_r(t, \tau) d\tau = 1$, то имеют место следующие равенства:

$$g(t, \tau) = f_g(t, \tau) \bar{g}(t), \quad r(t, \tau) = f_r(t, \tau) \bar{r}(t), \quad (3)$$

$$G(t) = \int_0^{\tau_m} g(t, \tau) \varepsilon(t, \tau) \rho(t, \tau) d\tau = \bar{g}(t) \int_0^{\tau_m} f_g(t, \tau) \varepsilon(t, \tau) \rho(t, \tau) d\tau, \quad (4, a)$$

$$R(t) = \int_0^{\tau_m} r(t, \tau) \varepsilon(t, \tau) \rho(t, \tau) d\tau = \bar{r}(t) \int_0^{\tau_m} f_r(t, \tau) \varepsilon(t, \tau) \rho(t, \tau) d\tau, \quad (4, б)$$

$$\bar{g}(t) = \frac{G(t)}{\int_0^{\tau_m} f_g(t, \tau) \varepsilon(t, \tau) \rho(t, \tau) d\tau}, \quad \bar{r}(t) = \frac{R(t)}{\int_0^{\tau_m} f_r(t, \tau) \varepsilon(t, \tau) \rho(t, \tau) d\tau}. \quad (5)$$

Функция $q(t, \tau)$, которая присутствует в (1), представляет собой распределение расходов бюджета по возрастам демографических элементов. В соответствии с [13], она рассчитывается по формуле:

$$q(t, \tau) = \sum_N \frac{B_N(t, \tau)}{\int_{\tau_{1N}}^{\tau_{2N}} \rho(t, \tau) d\tau}, \quad B_N(t, \tau) = \begin{cases} B_N(t), & \tau \in [\tau_{1N}, \tau_{2N}], \\ 0, & \tau \notin [\tau_{1N}, \tau_{2N}]. \end{cases} \quad (6)$$

Поясним обозначения в формуле (6). $B_N(t)$ – объем N -ой бюджетной статьи, направленной на социально-экономическое развитие; $\rho(t, \tau)$ – функция распределения плотности населения по возрастам τ в год t , $[\tau_{1N}, \tau_{2N}]$ – различные периоды жизни человека, в которые он пользуется материальными средствами той или иной N -ой статьи бюджета. Систематизация статей бюджета, направленных на социально-экономическое развитие, приведена в [15,16]. В таблице 1 представлены некоторые бюджетные инвестиции в социально-

значимые области: образование, культура, здравоохранение. В качестве временного интервала в таблице указан возрастной интервал демографического элемента, в рамках которого на этот элемент распространяются материальные средства соответствующей статьи расходов. Распределение демографических элементов для УР в 2018 году представлено на рис.3.

Рис. 3. Плотность распределения населения УР по возрастам для 2018 г.

Таблица 1. Статьи расходов бюджета УР на образование, культуру, здравоохранение в 2018 году

Наименование статьи расходов	Временной интервал	Сумма, млн. руб.
Расходы консолидированного бюджета УР и территориальных государственных внебюджетных фондов		
Образование		31207,0
Дошкольное образование	$3 \leq \tau \leq 6$	9596,1
Общее образование	$7 \leq \tau \leq 17$	14867,6
Дополнительное образование детей	$14 \leq \tau \leq 17$	2003,3
Среднее профессиональное образование	$18 \leq \tau \leq 21$	2261,7
Переподготовка и повышение квалификации	$25 \leq \tau \leq 59$	89,9
Высшее профессиональное образование	$18 \leq \tau \leq 22$	-
Молодежная политика	$3 \leq \tau \leq 59$	729,8
Другие вопросы в области образования	$3 \leq \tau \leq \tau_m$	1658,6
Культура, кинематография и средства массовой информации		4623,0
Культура	$3 \leq \tau \leq \tau_m$	3444,7
Кинематография	$3 \leq \tau \leq \tau_m$	905,7
Телевидение и радиовещание	$3 \leq \tau \leq \tau_m$	80,3
Периодическая печать и издательства	$7 \leq \tau \leq \tau_m$	175,9
Прочие расходы в области культуры, кинематографии и СМИ	$3 \leq \tau \leq \tau_m$	16,4
Здравоохранение и спорт		24996,2
Здравоохранение	$1 \leq \tau \leq \tau_m$	23224,9
Спорт и физическая культура	$3 \leq \tau \leq \tau_m$	1741,3
Расходы из федерального бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов в УР		
Инвестиции в здравоохранение и спорт	$1 \leq \tau \leq \tau_m$	1065,1
Инвестиции в образование	$1 \leq \tau \leq \tau_m$	1440,7
Инвестиции в культуру	$1 \leq \tau \leq \tau_m$	50,9
Итого		63382,9

Расчеты потерянной ценности для семьи в результате выбытия среднестатистической демографической единицы в возрасте τ , на примере региональной экономической системы УР для 2018 года, выполненные по формуле (1), приведены на рис. 1. Как видно из графика, потерянная ценность существенно и немонотонно

зависит от возраста. Она возрастает с 2,47 млн. руб. до 4,16 млн. руб. на участке от момента рождения до возраста $\tau = 25$ лет по зависимости, близкой к линейной. Затем к возрасту 70 лет подобным же образом падает до минимального значения.

Рис. 4. Потерянная ценность для семьи в УР при выбытии демографической единицы в возрасте τ на момент времени $t = 2018$ год

Полученные расчеты позволяют оценить потерянную ценность для семьи в случае выбытия среднестатистического работника и могут быть использованы в качестве значимой характеристики при проведении комплексного социально-экономического анализа состояния и динамики региональной системы.

Литература:

1. Саградов А.А. Экономическая демография. М.: ИНФРА-М, 2005. – 256 с.
2. Прохоров Б.Б., Шамаков Д.И. Оценка стоимости статистической жизни и экономического ущерба от потерь здоровья // Проблемы прогнозирования, №3, 2002. – С. 125-135.
3. Трунов И.Л., Трунова Л.К., Востросаблин А.А. Экономический эквивалент человеческой жизни // Вестник РАЕН, № 4, 2004.
4. Урланис Б.Ц. Проблемы экономической демографии // В сб. Проблемы демографии. Вопросы теории и практики / Под редакцией Д.Л. Бронера и И.Г. Венецкого – М.: Статистика, 1971. – С. 93-110.
5. Кетова К.В. Математические модели экономической динамики: монография. Ижевск: ИжГТУ, 2013. – 284 с.
6. Зубец А.Н., Новиков А.В. Численная оценка стоимости жизни человека в России и в мире / Экономика социальной сферы, № 4, 2018; URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chislennaya-otsenka-stoimosti-zhizni-cheloveka-v-rossii-i-v-mire> (дата обращения: 14.02.2020).
7. Козлова О.А., Нифантова Р.В., Макарова М.Н. Методические вопросы оценки экономического ущерба от смертности населения, занятого в экономике региона / Экономика региона, № 2, 2017; URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-voprosy-otsenki-ekonomicheskogo-uscherba-ot-smertnosti-naseleniya-zanyatogo-v-ekonomike-regiona> (дата обращения: 14.02.2020).
8. Голева О.И. Экономическая оценка потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения в Российской Федерации: проблемы и перспективы / Вопросы управления и социальной гигиены, № 12, 2017; URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-otsenka-poter-ot-smertnosti-zabolevaemosti-i-invalidizatsii-naseleniya-v-rossiyskoy-federatsii-problemy-i-perspektivy> (дата обращения: 14.02.2020).
9. Сорокина С.Э. Стоимость жизни человека как интегральный показатель отношения государства к человеческому капиталу / Проблемы общественного здоровья и реформирования здравоохранения, № 11, 2012; URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stoimost-zhizni-cheloveka-kak-integralnyy-pokazatel-otnosheniya-gosudarstva-k-chelovecheskomu-kapitalu> (дата обращения: 15.02.2020).
10. Ketova K. V., Vavilova D. D., Saburova E. A., Pavlova N. V. Valuation of Labor Losses / Recent socio-economic problems of development of labor relations: materials of the VI international scientific conference on February 5-6, 2020, Prague; URL: http://socio.sphera.com/files/conference/2020/k-02_05_20.pdf (дата обращения: 04.03.2020).
11. Кетова К.В., Вавилова Д.Д., Русяк И.Г. Построение математической оценки потенциала экономически активного населения региональной системы / Научный электронный журнал “Меридиан”, 2020. – № 6 (40). – С. 300-302. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42360999_91404244.pdf (дата обращения: 04.03.2020).
12. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/news/57425> (дата обращения: 06.03.2020).

13. Кетова К.В. Разработка методов исследования и оптимизация стратегии развития экономической системы региона // автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук / Ижевский государственный технический университет. Ижевск, 2008.

14. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [электронный ресурс]. – URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения: 15.01.2020).

15. Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов / Федеральное казначейство. URL: <http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetrov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/> (дата обращения 15.01.2020).

16. Годовой отчет об исполнении федеральных бюджетных средств / Территориальный орган Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике. URL: <http://udmurtia.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetrov/federalnyy-byudzheth/godovoy-otchet-ob-ispolnenii-byudzheta/> (дата обращения 15.01.2020).